

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

NASTAVNA JEDINICA

MOĆ PITANJA

Poticanje radoznalosti i kritičkog razmišljanja

Co-funded by
the European Union

Program Erasmus+

Ključna akcija 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Erasmus+ Project Results Platform](#) internetska stranica projekta | [Zenodo](#) stranica zajednice projekta

R3.2.1 Priručnik obrazovnog programa ASAP

Kolovoz 2025.

Projekt ASAP sufinancira Program Erasmus+ Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podrška Europske komisije i Talijanske nacionalne agencije INDIRE pri izradi ove publikacije ne znači da oni odobravaju njezin sadržaj; svi prikazani stavovi pripadaju isključivo autorima. Europska komisija i Talijanska nacionalna agencija INDIRE neće snositi odgovornost za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u ovoj publikaciji.

Licenca

Ovo djelo licencirano je pod [Creative Commons licencom Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), koja dopušta korištenje, distribuciju i izmjenu djela, uključujući i u komercijalne svrhe, pod uvjetom da se pravilno navede autorstvo izvornog djela i označe sve izvršene promjene. Ako određeni sadržaj uključuje djela trećih strana ili prikazuje prepoznatljive privatne osobe, možda će biti potrebno osigurati dodatna prava. Za korištenje ili reprodukciju sadržaja koji ne pripada autorima ovog djela, potrebno je izravno zatražiti dopuštenje od nositelja prava.

Sadržaj

TEMELJNA SVRHA JEDINICE	7
Uvod	7
Ključne kompetencije	7
Ishodi učenja	8
Plan rada	8
Konačni ishodi	9
Evaluacija	9
Konteksti primjene	11
Poveznice s ostalim nastavnim jedinicama.....	11
ŠTO TREBATE ZNATI	12
O važnosti pitanja u odnosu djece i odraslih	12
KAKO JEDINICA FUNKCIONIRA	15
Tema 1: Klasifikacija pitanja	15
Što su sudionici naučiti?	15
Ishodi učenja	15
Organizacija prostora	15
Metode i pedagoške tehnike	16
Potrebna oprema	16
Opis aktivnosti	16
Aktivnost 1.a.1 – Moj digitalni trag	16
Aktivnost 1.a.2 – Poželjna i nepoželjna ponašanja na internetu.....	16
Tema 2: Naučimo razlikovati činjenice od mišljenja	16
Što su sudionici naučiti?	16
Ishodi učenja	16
Organizacija prostora	17
Metode i pedagoške tehnike	17
Aktivnosti za vježbu	18
Opis aktivnosti	18
Aktivnost 2.a.1 – Razlikujmo činjenice i mišljenja.....	18
Aktivnost 2.b.1 - činjenice ili mišljenja	18
Aktivnost 2.b.2 - Intervju sa svjedokom	18

PLAN AKTIVNOSTI I RADNI LISTI I	17
Aktivnost 1.a.1. Uo avanje razlike.....	18
Aktivnost 1.b.1 Intervju: upoznavanje osobe	21
Aktivnost 1.b.2 Pogodi tko.....	24
Aktivnost 2.a.1 Nau imo razlikovati injenice od mišljenja.....	27
Aktivnost 2.b.1 injenice ili mišljenja	37
Aktivnost 2.b.2 Intervju svjedoka	43

Nastavna jedinica

MOĆ PITANJA

Poticanje radoznalosti i kritičkog razmišljanja

TEMELJNA SVRHA OVE JEDINICE

Uvod

Riječima ljudi ne samo da opisuju svijet ili svoje ideje, već i djeluju, ostvaruju djela i stvaraju nešto novo. U 20. stoljeću razmišljanja o pragmatičnosti jezika, odnosno o njegovoj performativnoj funkciji, intenzivirana su i sustavno razrađena: riječima govorimo o stvarnosti, također joj dajemo oblik, vjenčavamo se, objavljujemo rat, osuđujemo na smrt, uspostavljamo ili prekidamo veze, dodjeljujemo ili oduzimamo moć, dajemo prava ili ograničavamo sposobnost drugih za djelovanje. U ovom kontekstu razmatramo jedan temeljni jezični čin, a to je postavljanje pitanja.

Ključne kompetencije

Ključne kompetencije* (kojima ova nastavna jedinica doprinosi)	
Opće	Posebne
OSOBNNE: Samoregulacija	<ul style="list-style-type: none">• Svjesnost i izražavanje osobnih emocija, misli, vrijednosti i ponašanja
DRUŠTVENE: Komunikacija	<ul style="list-style-type: none">• Svjesnost o potrebi za različitim komunikacijskim strategijama, jezičnim stilovima i alatima prilagođenim kontekstu i sadržaju.• Razumijevanje i upravljanje interakcijama i razgovorima u različitim sociokulturnim kontekstima i situacijama specifičnim za određeno područje.• Slušanje drugih i sudjelovanje u razgovorima s povjerenjem, odlučnošću, jasnoćom i uzajamnošću, kako u osobnim, tako i u društvenim kontekstima.
DRUŠTVENE: Suradnja	<ul style="list-style-type: none">• Pravedna raspodjela zadataka, resursa i odgovornosti unutar grupe uzimajući u obzir njezin specifični cilj; poticanje izražavanja različitih stajališta i primjena sustavnog pristupa.
UČITI KAKO UČITI: Kritičko razmišljanje	<ul style="list-style-type: none">• Svjesnost o mogućim pristranostima u podacima i vlastitim ograničenjima, uz prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija i ideja iz raznovrsnih i uglednih izvora.

	<ul style="list-style-type: none"> • Uspoređivanje, analiziranje, vrednovanje i sintetiziranje podataka, informacija, ideja i medijskih poruka radi donošenja logičnih zaključaka.
UČITI KAKO UČITI: Upravljanje procesom učenja	<ul style="list-style-type: none"> • Planiranje i provedba ciljeva učenja, strategija, resursa i procesa.

**Defined according to the LifeComp and DigComp 2.2 Frameworks*

Ishodi učenja

Ishodi učenja	
Znanje	Vještine i sposobnosti
1.a) Pitanje kao jezični čin; razlikovanje vrsta pitanja prema komunikacijskim svrhama i pripadajućim kontekstima („pitati da bi se dobilo“ i „pitati da bi se znalo“; pitati da bi se saznalo što druga osoba zna, misli ili osjeća; „pitati da bih znao što ja znam“ i „pitati da bih znao što ne znam“; otvorena i zatvorena pitanja); važnost postavljanja dobro formuliranih pitanja kako bi se upoznala druga osoba i svijet; važnost provjere hipoteza.	<ul style="list-style-type: none"> • Prikupljanje informacija postavljanjem učinkovito formuliranih pitanja • Razlikovanje pitanja kojima se želi saznati što druga osoba zna, misli ili osjeća • Razlikovanje zatvorenih i otvorenih pitanja te pretvaranje zatvorenih pitanja u otvorena • Formuliranje hipoteza i njihovo provjeravanje
2.a) Razlikovanje činjenice i mišljenja; razlika između mišljenja i prosudbi; razlika između opažanja, tumačenja i prosuđivanja	<ul style="list-style-type: none"> • Postavljanje pitanja kako bi se upoznala mišljenja druge osobe (aktivno slušanje) • Postavljanje pitanja radi rekonstrukcije činjenica • Razlikovanje mišljenja temeljenih na činjenicama od onih temeljenih na dojmovima • Iznošenje argumenata u podršku vlastitim mišljenjima • Izražavanje vlastitih mišljenja bez pretvaranja istih u prosudbe o drugoj osobi

Plan rada

Tema 1 – Klasifikacija pitanja		
Faza 1.a (Stjecanje znanja i razvoj vještina)	Activity 1.a.1 – Uočavanje razlike Sadržaj se predlaže kroz otvoreni dijalog s sudionicima kako bi se provjerilo što već znaju i što trebaju naučiti (sama	45 min

	aktivnost predstavlja primjer majeutičkog postavljanja pitanja).	
Faza 1.b (Stjecanje znanja)	Aktivnost 1.b.1 – Intervju: upoznavanje osobe Igra u grupi Aktivnost 1.b.2 – Pogodi tko? Igra u timu	45 min
Tema 2 – Naučimo razlikovati činjenice od mišljenja		
Faza 2.a (Stjecanje znanja)	Prezentacija 2.a.1	45 min
Faza 2.b (Razvoj vještina)	Aktivnost 2.b.1 – Činjenice ili mišljenja? Vježba prepoznavanja činjenica i razlikovanja od mišljenja Aktivnost 2.b.2 – Intervju sa svjedokom	45 min

Konačni ishodi

Sudionici intervjuiraju stvarnu osobu, lik ili autora iz različitih područja (znanost, povijest, književnost, filozofija, glazba, umjetnost, stripovi, film itd.). Oni biraju ne samo subjekt intervjua, nego i medij kojim će intervju provesti te oblik završnog proizvoda (članak, podcast, videozapis itd.).

Evaluacija

Cilj

Procijeniti kako učenici razvijaju svoje vještine postavljanja pitanja, kritičko razmišljanje te sposobnost razlikovanja činjenica, mišljenja i emocija.

Metode i alati:

- Kontinuirano promatranje tijekom aktivnosti, igara i rasprava
- Prikupljanje pisanih ili usmenih izraza učenika (npr. formulirana pitanja, provedeni intervjui, refleksije itd.)
- Usporedno promatranje prije i nakon određenih aktivnosti radi uočavanja napretka u učenju
- Samoprocjena i procjena od strane vršnjaka, osobito nakon intervjua i rada u grupi

Vrijeme provedbe:

Kontinuirano (prije, tijekom i nakon aktivnosti). Mogući trenuci za procjenu prije i poslije aktivnosti:

- Prije i nakon aktivnosti „Intervju sa svjedokom“, radi procjene napretka u formuliranju otvorenih i ciljanih pitanja.
- Prije i nakon aktivnosti „Činjenice ili mišljenja“, radi provjere poboljšanog razumijevanja razlike.

Uloge:

Odgojitelji promatraju i bilježe ponašanja, sudjelovanje i kvalitetu postavljenih pitanja. Potiču samorefleksiju i pružaju povratne informacije tijekom rasprave nakon aktivnosti.

Primjeri aktivnosti za vrednovanje:

- **Osmišljavanje pitanja za intervju:**

Učenici pripremaju set pitanja za intervju (s vršnjakom, odraslom osobom ili omiljenim likom, stvarnim ili fikcionalnim). Potrebno je procijeniti njihovu sposobnost formuliranja otvorenih pitanja i razlikovanja pitanja „da bih znao“ od pitanja „da bih dobio“.

- **Test činjenice i mišljenja:**

Predstaviti mješovite izjave (iz članaka, objava ili od javnih osoba) i tražiti od učenika da ih klasificiraju kao činjenice, mišljenja ili prosudbe. Provoditi prije i nakon aktivnosti iz Teme 2 zbog procjene konceptualnog napretka.

- **Promatranje postavljanja pitanja u razredu:**

Promatrati kako učenici postavljaju pitanja tijekom uobičajenih sati nakon završetka Nastavne jedinice. Bilježiti koriste li više otvorena, istraživačka ili refleksivna pitanja.

Pokazatelji vrednovanja:

- Sposobnost formuliranja otvorenih i ciljano usmjerenih pitanja
- Svijest o vrstama pitanja i njihovim komunikacijskim svrhama
- Sposobnost prepoznavanja i razlikovanja činjenica, mišljenja, prosudbi i emocija
- Sposobnost aktivnog i pažljivog slušanja te odgovaranja na primjeren način s poštovanjem
- Povećana radoznalost i angažiranost u dijalogu

Konteksti primjene

Znanja i vještine razvijene u Nastavnoj jedinici mogu se primijeniti u intervjuima, prikupljanju informacija potrebnih za pripovijedanje priča, događaja i vijesti, ali i tijekom običnog razgovora.

Jedan od konteksta primjene koji je testiran u sklopu projekta ASAP jest *Urednički odbor internetskog časopisa*. Može se organizirati niz sastanaka kako bi se naučilo kako funkcionira uredništvo, koji su njegovi zadaci i koje su uloge novinara, uz primjere iz svijeta novinarstva u svakoj zemlji (TV vijesti, novine, internet itd.). Upotreba metode *5 W* pri konstrukciji priče može se koristiti za odgovaranje na pitanje „Kako novinari oblikuju svoje članke/videozapise?”. Dodatna znanja uključuju novinarsku deontologiju; razliku između novinara i onih koji šire sadržaje i informacije (posebice) na društvenim mrežama, a nisu novinari.

Poveznice s ostalim nastavnim jedinicama

- **Autentičnost i autoritet:** koristi ispitivanje za procjenu izvora, tvrdnji i vjerodostojnosti.
- **Komunikacija:** podržava jasniji dijalog i aktivno slušanje postavljanjem promišljenih pitanja.
- **Emocije:** potiče razumijevanje perspektive i empatiju kroz refleksivna pitanja.
- **Onlife:** primjenjuje postavljanje pitanja za razumijevanje informacija na internetu i načina funkcioniranja platformi.

ŠTO TREBATE ZNATI

O važnosti pitanja u odnosu djece i odraslih

Pitanja su osnova razmišljanja i učenja. Ta spoznaja jasno se iskristalizirala u Ateni u 5. stoljeću prije nove ere, a potom je postala svojevrsna uobičajena misao u zapadnoj kulturi. Sokratova metoda razotkrivanja proturječnosti i zabluda, koju bi rječnikom Poppera mogli opisati kao proces falsifikacije, temeljila se na promišljeno postavljenim pitanjima s ciljem razjašnjenja mišljenja i postizanja dubljeg razumijevanja.

U digitalnom ili informacijskom dobu¹, s raširenom uporabom interneta i početkom učestale primjene umjetne inteligencije, glavna sposobnost koju trebamo razvijati nije sposobnost odgovaranja, nego sposobnost postavljanja pitanja. Odgovori su svuda; okruženi smo informacijama i znanjem. Bilo koja stavka znanja proizvedena i pohranjena kroz stoljeća dostupna je i lako dohvatljiva jednim klikom. Međutim, sposobnost pronalaženja, odabira i procjene informacija ovisi o snažnoj i dobro uvježbanoj sposobnosti postavljanja pitanja, koja je temeljni pokretač istraživanja i razumijevanja, znanosti i interpretacije.

U posljednjim desetljećima, kognitivne neuroznanosti omogućile su povezivanje ovog razumijevanja s onim što Stanislas Dehaene naziva „stupovima učenja“², pružajući znanstvene dokaze za uvide i prakse koje su se razvijale stoljećima. To nudi mogućnost obnove i osvježenja odnosa između odraslih i djece te preispitivanja vrijednosti, značenja i smjera temeljnih koncepata.

Shvaćanje središnje uloge pitanja u procesu spoznaje i komunikacije toliko je jasno da se u svakom događaju koji uključuje učenje, od konferencija i informativnih dana do predavanja i školskih sati, posebno vrijeme posvećuje postavljanju pitanja. Očekujemo pitanja svoje publike i prema njima procjenjujemo doseg i učinkovitost vlastite komunikacije.

Nastavnici u školama se često osjećaju nelagodno kada im učenici ne postavljaju pitanja³. Između ostalog, pitanja su i oblik povratne informacije koju učenici pružaju učiteljima. Ovo uznemirujuće iskustvo često se pretvara u procjenu, a ponekad i u optužbu, vezanu uz „pasivnost“ učenika ili mlađe generacije uopće.⁴

Međutim, vrijedi istražiti i druge smjerove, polazeći od zbunjujućih emocija koje nastaju kada razred ne postavlja pitanja. Ako je postavljanje pitanja izvorni impuls koji nas povezuje s drugima i sa svijetom, kako učimo nastaviti postavljati pitanja ili kako učimo prestati ih postavljati? I koju ulogu odrasli imaju u odvratanju djece od postavljanja pitanja?

Potrebe i nedostaci (hrane, sna, kontakta ili unutarnje ravnoteže) izražavaju se primordijalno i izvan kulturnih okvira kroz plač, mirnoću i naginjanje prema drugome. Kada ih primatelj ili figura privrženosti

¹ See Alvin Toffler, *The Third Wave*, New York, Morrow, 1980; Manuel Castells, *The Information Age: Economy, Society and Culture*, 3 voll., Oxford, Blackwell, 1996-1998.

² See Stanislas Dehaene, *Apprendre: les talents du cerveau, le défi des machines*, Paris, Odile Jacob, 2018 (English transl., *How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine... for Now*, New York, Viking, 2020).

³ See Arthur C. Graesser and Natalie K. Person, “Question Asking During Tutoring”, in *American Educational Research Journal*, vol. 31, n. 1, Spring 1994, pp. 104-137.

⁴ On the interplay between aging and the problem solving and creativity, see Tuval Raz, Michele T. Diaz and Yoed N. Kenett, “The Effect of Aging on Question-Asking, Divergent Thinking, and Problem-Solving Abilities”, in *Creativity Research Journal*, online first, 2025, pp. 1-15, DOI: 10.1080/10400419.2025.2498916.

primi i interpretira, one počinju biti artikulirane kroz geste i riječi⁵. Tada riječ omogućuje pojavu novih potreba, čije se izražavanje nadovezuje na izvorne potrebe, koje ostaju primarne tijekom cijelog života, a koje dijelimo s određenim sisavcima, posebno psima.⁶

Djeca obično počinju verbalno postavljati pitanja oko druge ili treće godine života; tada počinju aktivno koristiti jezik⁷. Međutim, pitanja postavljaju od rođenja, iako na način koji ne zahtijeva riječi, poput pogleda, gesta, pokazivanja, kontakta, zvukova i izraza lica.⁸

Već u ovoj primordijalnoj fazi reakcije i ponašanje odraslih utjecat će na dječje stavove prema postavljanju pitanja, bilo da ga pojačavaju, podržavaju, sputavaju ili obeshrabruju. Tijekom života zadržavamo visoku razinu osjetljivosti na ono što možemo nazvati, prema Gregoryju Batesonu, analogičkom komunikacijom⁹. Taj pojam obuhvaća neverbalnu komunikaciju i kontinuirane signale, za razliku od diskretne, simboličke (digitalne) komunikacije. Uključuje svaki znak koji označava kontekst u kojem se komunikacija odvija, kao i odnose između pošiljatelja i primatelja poruka. Stoga je ključan u oblikovanju značenja i razumijevanja.

Kontekst, kako nas Bateson podsjeća, nije dodatak komunikaciji; on je njezin uvjet¹⁰. Neverbalna komunikacija, koja uključuje tjelesni položaj, ton glasa, pauze, prostornu distancu i pogled, stalno oblikuje kontekst u kojem se komunikacija odvija¹¹. Za razliku od verbalnog (digitalnog) jezika, analogični signali se ne mogu lako filtrirati ili svjesno kontrolirati. To znači da čak i u odsutnosti eksplicitnih zabrana, djeca mogu primiti implicitne poruke o tome jesu li njihova pitanja dobrodošla, tolerirana ili suptilno obeshrabrena.¹² Uzdah, brzi pogled na sat, učitelj koji se naslanja s prekrizanim rukama – te, naizgled sitne, geste nose komunikativnu težinu koja je često jača od riječi.

Kontekst u najširem smislu stoga igra odlučujuću ulogu u omogućavanju ili ograničavanju postavljanja pitanja. Razred u kojem je postavljanje pitanja doista poticano ne definira se isključivo eksplicitnim pravilima ili uputama, već radoznalošću, sigurnošću i pažnjom koju interakcijama stvaraju odrasli i djeca. To nas dovodi do ključnog pitanja koje je posljednjih godina sve očitije: odgovornosti odraslih, posebno nastavnika, u oblikovanju tog relacijskog i komunikacijskog okruženja. Umjesto da se pitamo

⁵ See John Bowlby, *Attachment and Loss. Vol. 1: Attachment*, London, Hogarth Press, 1969.

⁶ See, for example, Konrad Lorenz, *So kam der Mensch auf den Hund*, Wien, Borotha-Schoeler, 1950 (English transl., *Man Meets Dog*, London, Methuen, 1954; Italian transl., *E l'uomo incontrò il cane*, Milano, Adelphi, 1983).

⁷ Some recent studies have investigated the behaviour of preschool children and the role of questions in their learning. See, for example, Melissa Wong, Kai Choi, Liat Barak, Elizabeth Lapidow, Jill Austin, Patrick Shafto and Elizabeth Bonawitz, "Young Children's Directed Question Asking in Preschool Classrooms", in *Behavioral Sciences*, vol. 14, n. 10, 2024, art. 754, where in paragraph 1.1 we can read that "in a daily diary study, parents of children between 1 and 5 years old reported children asking on average 76 questions per hour during their conversations with adults at home".

⁸ This occurs during the phase known as the 'sensorimotor stage', which is the first of four stages in Jean Piaget's theory of cognitive development. This stage extends from birth to around the age of two. During this period, children use their senses and motor skills to interact with the world. See Jean Piaget, *La naissance de l'intelligence chez l'enfant*, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1936; English transl., *The Origins of Intelligence in Children*, transl. by Margaret Cook, New York, International Universities Press, 1952; Italian transl., *La nascita dell'intelligenza nel bambino*, Firenze, Giunti-Barbera, 1973.

⁹ Gregory Bateson (1904-1980) contributed foundational ideas to the theory of analogic communication. Paul Watzlawick (1921-2007) – who joined in 1960 Bateson's group at the Mental Research Institute in Palo Alto – in *Pragmatics of Human Communication* explains how deeply human communication relies on analogic messages. See Paul Watzlawick, Janet H. Beavin and Don D. Jackson, *Pragmatics of Human Communication*, New York, W. W. Norton & Company, 1967.

¹⁰ See Gregory Bateson, "A Theory of Play and Fantasy" (1954), in *Steps to an Ecology of Mind*, San Francisco, Chandler Publishing Company, 1972, pp. 177-193.

¹¹ See Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay Haley, and John H. Weakland, «Toward a Theory of Schizophrenia», in *Behavioral Science*, vol. 1, n. 4, 1956, pp. 251-264; Gregory Bateson, *Steps to an Ecology of Mind*, cit.

¹² See Paul Watzlawick, Janet H. Beavin and Don D. Jackson, *Pragmatics of Human Communication*, cit.; Gregory Bateson and Mary Catherine Bateson, *Angels Fear: Towards an Epistemology of the Sacred*, New York, Macmillan, 1987.

zašto učenici ne postavljaju pitanja, bolje je upitati: kakav smo kontekst stvorili? Modeliramo li autentičnu radoznalost ili prenosimo znanje kao da je zatvoreno i potpuno? Je li zaista slušamo ili samo čekamo da učenici kažu ono što očekujemo?

Pristup ovom pitanju zahtijeva da umjesto krivnje učenika zbog njihove šutnje, ispitamo ulogu odraslih u stvaranju okvira za učenje. Učenik koji se suzdržava od postavljanja pitanja možda nije pasivan ili nezainteresiran, već oprezan, samopouzdan ili nesiguran u sigurnost svog izražavanja. Odsutnost pitanja može se tumačiti kao simptom: ne manjka u učeniku, nego neravnoteže u komunikacijskom ekosistemu.

Stoga njegovanje kulture istraživanja nije samo poticanje apstraktnih pitanja, već oblikovanje uvjeta (verbalnih i neverbalnih) u kojima je postavljanje pitanja dobrodošlo, ima smisla i donosi posljedice. To znači obraćanje pažnje ne samo na ono što se izgovara, već i kako se izgovara, na ono što ostaje neizrečeno i na suptilnu dinamiku koja upravlja sudjelovanjem i šutnjom. To znači preispitivanje autoriteta kao prostora odgovornosti, a ne kontrole, i prepoznavanje da odrasli nisu neutralni prenosioci znanja, već aktivni ko-konstruktori komunikacijskog okvira.

Iz ove perspektive, razmišljanje o raznovrsnosti pitanja koja možemo postavljati, njihovim ciljevima te često neželjenim posljedicama naših reakcija na njih, postaje nužno. Takvo razmišljanje pomaže osvijetliti aspekte i ponašanja koja izmiču našoj svjesnoj namjeri, a istovremeno može podržati razvoj poštovanja i pozitivnih odnosa između djece i odraslih te poticati dijalog i uzajamno slušanje u obiteljima i školama.

U konačnici, stvaranje okruženja u kojem pitanja mogu nastati jest etički i relacijski zadatak. Zahtijeva da odrasli prepoznaju svoj utjecaj, preispitaju vlastite reakcije i prihvate nesigurnost kao zajednički i kreativni prostor. Tek tada možemo nadati se održavanju tanke niti postavljanja pitanja koja nas povezuje sa sobom, drugima i svijetom.

KAKO NASTAVNA JEDINICA FUNKCIONIRA

Tema 1: Klasifikacija pitanja

Ova aktivnost ima za cilj prenositi i razvijati znanje na Sokratovski način, aktivno uključujući sudionike. Znanje se predstavlja kroz razradu različitih vrsta pitanja, s ciljem izrade jasne i lako razumljive konceptualne karte koja, na temelju analize načina postavljanja pitanja, izdvaja ono što je bitno za sudionike te što može poslužiti kao temelj za daljnje faze programa u okviru drugih nastavnih jedinica.

Što će sudionici naučiti?

- Razliku između „pitati da bih dobio“ i „pitati da bih saznao“.
- Razliku između pitanja koja imaju cilj saznati što druga osoba zna, misli ili osjeća.
- Razliku između „pitati da bih saznao ono što već znam“ i „pitati da bih saznao ono što ne znam“.
- Razlikovanje otvorenih i zatvorenih pitanja.
- Jezični pokazatelji koji karakteriziraju otvorena pitanja.
- Važnost postavljanja dobro formuliranih pitanja radi upoznavanja druge osobe i svijeta.
- Važnost provjere postavljenih hipoteza.

Ishodi učenja

Cilj osposobljavanja je također osigurati da sudionici nauče:

- formulirati svako pitanje što preciznije i što bliže svojoj namjeri, odabirući prikladne riječi,
- formulirati različita pitanja u skladu s različitim informacijama koje žele dobiti i različitim komunikacijskim ciljevima.

Organizacija prostora

Aktivnost se najbolje provodi kada su stolci i stolovi postavljeni u polukrug, poput kazališne scene, gdje sudionici zauzimaju ulogu „gledatelja“ koji interagiraju s „glumcima“, odnosno edukatorima i njihovim pomoćnicima.

Preporučuje se da svaki sudionik pripremi malu karticu s imenom po kojem želi biti oslovljavan jer aktivnost uključuje čestu interakciju nastavnika sa sudionicima koji se prozivaju svaki put kada žele dobiti riječ.

Metode i pedagoške tehnike

Sokratova metoda; aktivnosti za pojedince, manje grupe i cijelu grupu

Potrebna oprema

Ploča, konceptualne mape, papir, markeri, olovke

Opis aktivnosti

Aktivnost 1.a.1 – Promatranje razlike

Nakon što pogleda dvije kontrastne interakcije, grupa uočava razlike i klasificira vrste pitanja (npr. „pitanja radi dobivanja/pitanja radi saznanja“, otvorena/zatvorena, činjenice–mišljenja–osjećaji, 5W-pitanja).

Detaljne upute za ovu aktivnost nalaze se u Planu aktivnosti u Dodatku.

Aktivnost 1.b.1 – Intervju sa svjedokom

Igra intervjuja za prepoznavanje otvorenih i zatvorenih pitanja te utvrđivanje traže li se činjenice, mišljenja ili osjećaji; nastavnik ili edukator podržava preformuliranje pitanja i pravo na neodgovaranje.

Detaljne upute za ovu aktivnost nalaze se u Planu aktivnosti u Dodatku.

Aktivnost 1.b.2 – Pogodi tko

Timovi pogađaju misteriozni lik postavljanjem pitanja uz ograničen broj pokušaja, čime se potiče testiranje hipoteza i učinkovito postavljanje pitanja.

Detaljne upute za ovu aktivnost nalaze se u Planu aktivnosti u Dodatku.

Tema 2 – Naučimo razlikovati činjenice od mišljenja

Aktivnosti opisane u ovoj temi namijenjene su razvijanju znanja pruženog u aktivnosti 2.a te omogućavanju sudionicima da vježbaju njegovu primjenu.

Što će sudionici naučiti?

- Razlikovati pitanja usmjerena na saznanje što druga osoba zna, misli ili osjeća.
- Razlikovati zatvorena i otvorena pitanja.
- Transformirati zatvorena pitanja u otvorena.
- Postaviti hipotezu i znati kako ju provjeriti.

Ishodi učenja

Znanje:

- Razumijevanje razlike između **činjenica i mišljenja**.
- Svijest o **ulozi emocija, mišljenja i činjenica** u komunikaciji.

- Razumijevanje važnosti **neutralnosti i preciznosti** prilikom prikupljanja ili dijeljenja informacija.
- Svijest o vrijednosti suradnje i zajedničkog donošenja odluka u grupnim aktivnostima.

Vještine i sposobnosti:

- Formuliranje učinkovitih pitanja za dobivanje relevantnih informacija.
- Preformuliranje zatvorenih pitanja u otvorena.
- Aktivno slušanje i korištenje primljenih informacija za vođenje daljnjih upita.
- Suradnja u timovima uz poštivanje uloga i reda za govor.
- Primjena logičkog rasuđivanja za testiranje hipoteza i donošenje odluka.

Organizacija prostora

Idealno bi bilo da je učionica uređena na fleksibilan način, omogućujući kretanje za zajednički rad u grupi i rad u manjim grupama.

Za **Aktivnost 2.b.1** sudionicima je najbolje raditi u malim grupama **od 4 do 6 osoba**, sjedeći za stolovima ili u skupinama, a zatim se ponovno okupiti u polukrug za zajedničku raspravu.

Za **Aktivnost 2.b.2** preporučuje se polukrug, s jednim ili dva mjesta u sredini za „svjedoka/e“. U većim grupama polukrug se kasnije može podijeliti u **manje krugove** za paralelnu igru.

Metode i pedagoške tehnike

Aktivnosti u grupi

Aktivnosti za vježbu

Na kraju svake aktivnosti, sudionici mogu:

- Zabilježiti važne ideje, pojmove i informacije za sebe te ih na kraju susreta podijeliti u slobodnom, dobrovoljnom dijelu rasprave.
- Napisati kratak tekst o svom iskustvu tijekom aktivnosti.
- Sastaviti zamišljeni dijalog između dvije osobe koje jedna drugu intervjuiraju.

Opis aktivnosti

Aktivnost 2.a.1 – Razlikujmo činjenice i mišljenja (prezentacija)

U ovom kratkom uvodnom dijelu učitelj vodi raspravu s ciljem razlikovanja činjenica od mišljenja te mišljenja od prosudbi. Cilj je pomoći učenicima da razumiju kako su činjenice provjerljive, dok su mišljenja osobne interpretacije koje trebaju biti utemeljene na razumnim argumentima. Nastavnik ili edukator usmjerava grupu na važnost postavljanja jasno formuliranih i ciljanih pitanja kako bi se činjenice mogle rekonstruirati, a informacije kritički sagledati i procijeniti.

Detaljne upute za ovu aktivnost nalaze se u Planu aktivnosti u Dodatku.

Aktivnost 2.b.1 – Činjenice ili mišljenja?

Sudionici u parovima razvrstavaju izjave (lakše/srednje/teže), obrazlažu svoje odabire i objašnjavaju kako bi se činjenice mogle provjeriti, a zatim zajednički raspravljaju o dvosmislenim primjerima.

Aktivnost 2.b.2 – Intervju sa svjedokom

Timovi otkrivaju „tajanstvenu činjenicu” postavljanjem otvorenih, neutralnih pitanja unutar zadanog broja pokušaja; priče mogu biti stvarne (poznate edukatoru) ili izmišljene za potrebe igre.

PLAN AKTIVNOSTI | RADNI LISTI |

Aktivnost 1.a.1 – UOČAVANJE RAZLIKE

Cilj

- Upoznati sudionike s različitim vrstama pitanja i njihovim svrhama.
- Pomoći sudionicima da razlikuju „pitanja postavljena da bi se nešto dobilo“ od „pitanja postavljenih da bi se nešto saznalo“, kao i razliku između činjenica, mišljenja i emocija.
- Poticati kritičko razmišljanje i aktivno sudjelovanje kroz promatranje i raspravu.

Priprema

- Rasporedite stolce u polukrug kako biste simulirali scenu u kazalištu.
- Ostavite središnji prostor za igranje uloga ili interakcije između trenera i sudionika.
- Pripremite bijelu ploču ili konferencijsku ploču (*flip chart*) za bilježenje opažanja i ključnih točaka.
- Pripremite markere ili olovke za sudionike ako žele zapisivati bilješke.
- Pripremite dva seta kontrastnih interakcija ili scenarija koji ilustriraju razliku između „pitanja postavljenih da bi se nešto dobilo“ i „pitanja postavljenih da bi se nešto saznalo“.
- Dogovorite se s nekim sudionikom ili asistentom da po potrebi odigra određene uloge.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

Objasnite svrhu aktivnosti: razumjeti kako pitanja funkcioniraju i kako različite vrste pitanja iznose različite vrste informacija.

- Naglasite važnost prepoznavanja načina na koji postavljamo pitanja kako bismo poboljšali komunikaciju i razumijevanje.

Definirajte ključne pojmove:

- Objasnite razliku između „pitanja postavljenih da bi se nešto dobilo“ (traženje određenog rezultata ili djelovanja) i „pitanja postavljenih da bi se nešto saznalo“ (traženje razumijevanja ili znanja).
- Napomenite da će se u aktivnosti također istraživati pitanja koja se odnose na činjenice, mišljenja i emocije.

2. Promatranje interakcija (10 minuta)

- **Scenarij 1:**
 - Edukator (trener ili asistent u igranju uloga) postavlja dva pitanja sudioniku ili razredniku.
 - Primjer: „Možeš li mi posuditi olovku?“ i „Koji je glavni grad Italije?“
 - Naglasite kako je jedno pitanje funkcionalno („pitanje postavljeno da bi se nešto dobilo“), a drugo traži činjenicu („pitanje postavljeno da bi se nešto saznalo“).
- **Scenarij 2:**
 - Edukator (trener) vodi razgovor sa sudionikom ili asistentom kako bi istražio što znaju, misle ili osjećaju o nekoj temi (npr. „Što misliš o ovoj knjizi?“ ili „Kako se osjećaš u vezi današnje aktivnosti?“).
 - Poticati sudionike da primijete razliku između pitanja temeljenih na činjenicama, mišljenju i emocijama.
- **Grupno promatranje:**
 - Nakon svakog scenarija, pozovite sudionike da podijele svoja zapažanja o postavljenim pitanjima.
 - Zabilježite zapažanja na ploči pod kategorijama poput „Činjenice“, „Mišljenja“, „Emocije“, „Funkcionalna“ ili „Pitanja za saznanje“.

3. Grupno promišljanje (10 minuta)

- Zatražite od sudionika da razgovaraju o sljedećem:
 - Što razlikuje „pitanja postavljena da bi se nešto dobilo“ od „pitanja postavljenih da bi se nešto saznalo“?
 - Kako se razlikuju pitanja o činjenicama, mišljenjima i emocijama?
- Potičite ih da podijele primjere iz vlastitog života kada su postavljali slična pitanja.
- Pozovite sudionike da predlože pitanja koja su nedavno postavili i da ih klasificiraju kao „pitanja postavljena da bi se nešto dobilo“ ili „pitanja postavljena da bi se nešto saznalo“.
- Razgovarajte o tome kako se neka pitanja mogu preformulirati da bi postigla drugu svrhu (npr. od instrumentalnog do pitanja za saznanje).

Zaključak aktivnosti (10 minuta)

1. Sažetak ključnih saznanja

- Pitanja mogu imati različite svrhe: instrumentalna („pitanja postavljena da bi se nešto dobilo“) ili pitanja za saznanje („pitanja postavljena da bi se nešto saznalo“).

- Razumijevanje što želimo postići svojim pitanjima pomaže nam učinkovitije komunicirati.
 - Pitanja, ovisno o načinu na koji su postavljena, mogu otkriti činjenice, mišljenja ili emocije.
-

2. Samorefleksija

Zatražite od sudionika da individualno razmisle o sljedećim pitanjima:

- Koju vrstu pitanja najčešće postavljam: funkcionalna ili činjenična?
 - Kako mogu poboljšati postavljanje pitanja kako bih bolje razumio/la druge?
-

3. Dijeljenje u grupi

Pozovite nekoliko sudionika da podijele svoja razmišljanja o:

- Trenutku kada su primijetili jasnu razliku između „pitanja postavljenih da bi se nešto dobilo“ i „pitanja postavljenih da bi se nešto saznalo“.
 - Načinima na koje razumijevanje tih razlika može poboljšati komunikaciju u njihovom svakodnevnom životu.
-

4. Naglasite ključnu poruku

Završite s inspirativnom porukom (na projektoru ili ploči):

„Pitanja su moćni alati za učenje i povezivanje. Postavljanjem pravih vrsta pitanja možemo otkriti ne samo činjenice, nego i misli, osjećaje i perspektive koji produbljuju naše razumijevanje svijeta i ljudi oko nas.“

Dodatni zadatci

Integracija u školskim predmetima

Poticati nastavnike da osmisle aktivnost u kojoj bi se koncept postavljanja različitih vrsta pitanja primijenio u drugom predmetu, primjerice u prirodnim znanostima ili književnosti.

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Mo pitanja, Aktivnost 1.b.1

INTERVJU: UPOZNAVANJE OSOBE

Cilj

- Pomoći učenicima da razviju vještine postavljanja pitanja razlikovanjem otvorenih i zatvorenih pitanja.
- Vježbati korištenje pitanja za istraživanje činjenica, mišljenja i emocija.
- Potaknuti aktivno slušanje i unaprijediti međuljudske komunikacijske vještine.

Priprema

- Rasporedite stolce u polukrug s jednim mjestom u sredini za intervjuiranu osobu.
- Pripremite kartice s imenima učenika (ako već nisu pripremljene u prethodnoj aktivnosti).
- Plakat ili bijela ploča i markeri za bilježenje primjera uinkovanih pitanja tijekom aktivnosti.
- Odaberite voljnu odraslu osobu (npr. razrednika/razrednicu) ili unaprijed dogovorenog sudionika kao prvu intervjuiranu osobu.
- Upoznajte osobu koju intervjuirate s pravilima, osobito s njenim pravom da ne mora odgovoriti na pitanje.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- Objasnite svrhu aktivnosti: naučiti kako učinkovito koristiti pitanja te razlikovati zatvorena i otvorena pitanja.
- Pojasnite vrste pitanja koja će učenici vježbati: istraživanje činjenica, mišljenja i emocija.

2. Objašnjavanje pravila (5 minuta)

- Predstavite pravilo da učenici mogu postavljati osobna pitanja, ali moraju poštovati pravo intervjuirane osobe da odbije odgovoriti riječima: „Ne želim odgovoriti na ovo pitanje.”
- Naglasite da će voditelj pomoći u preoblikovanju zatvorenih pitanja u otvorena kada bude potrebno.

3. Demonstracija (5 minuta)

1. Započnite s primjerom pitanja upućenog intervjuiranoj osobi:
 - Zatvoreno pitanje: „Voliš li predavati?“
 - Preoblikovano otvoreno pitanje: „Što ti se najviše sviđa u podučavanju?“
2. Ukratko objasnite zašto otvorena verzija pitanja omogućuje detaljnije odgovore i veću angažiranost.

4. Intervju (20 minuta)

1. Svaki učesnik naizmjenice postavlja jedno pitanje intervjuiranoj osobi.
2. Nakon svakog pitanja grupa zajedno određuje:
 - Je li pitanje zatvoreno ili otvoreno?
 - Koju kategoriju istražuje: činjenicu, mišljenje ili emociju?
3. Voditelj po potrebi pomaže učesnicima preoblikovati zatvorena pitanja u otvorena.

5. Grupno promišljanje (5 minuta)

- Razgovarajte o vrstama pitanja postavljenih tijekom aktivnosti.
- Istaknite posebno učinkovita ili pronicljiva pitanja i objasnite zašto su bila uspješna.
- Dopustite učesnicima da podijele svoja iskustva i osjećaje vezane uz postavljanje ili odgovaranje na pitanja.

Zaključak aktivnosti (10 minuta)

1. Sažetak ključnih spoznaja

Glavne poruke:

- Otvorena pitanja pomažu nam istražiti smislenije i detaljnije odgovore gradeći i dublje veze.
- Pitanja mogu otkriti činjenice, mišljenja i emocije, čime poboljšavamo razumijevanje drugih.
- Preoblikovanje zatvorenih pitanja u otvorena otvara prostor za razgovor i potiče dijeljenje.

2. Osobna refleksija

Pitajte učesnike da promisle o sljedećem pitanju:

- Što mi je bilo najzanimljivije što sam saznao/la o osobi koja je intervjuirana?

- Koje pitanje smatram najuinkovitijim za bolje upoznavanje osobe? Zašto?
- Kako mogu koristiti otvorena pitanja u svojim svakodnevnim razgovorima?

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko učenika da podijele svoja razmišljanja o:

- Pitanju za koje su smatrali da je posebno dobro funkcioniralo tijekom aktivnosti.
- Nečemu iznenačujućem ili zanimljivom što su saznali o intervjuiranoj osobi.
- Kako je ova aktivnost promijenila njihov način razmišljanja o postavljanju pitanja.

4. Naglasite ključnu poruku

Završite s inspirativnom porukom koja potiče promišljenu komunikaciju (na projektoru ili plohi):

„Zapamtite, način na koji postavljate pitanja može promijeniti način na koji se povezujete s drugima. Postavljanjem otvorenih pitanja stvarate prostor za razumijevanje, empatiju i smislen razgovor.”

Dodatni zadatci

Pismeni zadatak: „Osmisli svoja pitanja”

- Ponudite nekoliko zatvorenih pitanja i zatražite od učenika da ih u svojim udžbenicima preformuliraju u otvorena pitanja.
- Na plohi napravite tri stupca (činjenice, mišljenja, emocije). Učenici trebaju napisati po jedno pitanje za svaku kategoriju.

ASAP PROGRAM OSPOSBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Mo pitanja, Aktivnost 1.b.2

POGODI TKO

Cilj

- Vježbati postavljanje u inkovitih pitanja s naglaskom na otvorena i zatvorena pitanja.
- Potaknuti timski rad, kriti ko razmišljanje i testiranje hipoteza kroz postavljanje pitanja.
- Razviti razumijevanje o utjecaju vrste pitanja na informacije koje dobivamo.

Priprema

- Rasporedite stolce u polukrug za grupu.
- Postavite jedan stolac u sredinu za u enika koji igra ulogu „tajanstvenog lika.“
- Kartice s imenima za identifikaciju timova.
- Plakat ili bijela plo a za bilježenje primjera u inkovitih ili zanimljivih pitanja.
- Pripremite kratko objašnjenje pravila igre i pojasnite ulogu voditelja u pomaganju sudionicima da preoblikuju pitanja.

Upute

1. Uvod (10 minuta)

- Naglasite važnost u inkovito postavljenih pitanja i kako se tu vještinu primijeniti u svakodnevnom životu, primjerice pri rješavanju problema ili boljem razumijevanju drugih.
- Ponovite razliku izme u otvorenih i zatvorenih pitanja uz primjere.
- Dajte primjere kako preoblikovanje pitanja može dovesti do kvalitetnijih informacija (npr. „Ima li plavu kosu?“ nasuprot „Možete li opisati njegov izgled?“).

2. Probni krug – Intervju s pitanjima po izboru (10 minuta)

- Odrasla osoba (npr. nastavnik ili voditelj) odabire poznati lik (stvarni ili izmišljeni) i odgovara na pitanja u enika.
- U enici postavljaju bilo koja pitanja kako bi pokušali pogoditi tko je tajanstveni lik.
- Ukazujte na neu inkovita ili zatvorena pitanja i pomozite u enicima da ih preoblikuju u otvorena pitanja.

- Na kraju kruga razgovarajte o tome koja su pitanja bila najuinkovitija i zašto.
-

3. Igra u timovima (30 minuta)

1. Formiranje timova:

- Podijelite razred u 3–4 tima; svaki tim neka odabere ime.

2. Pravila igre:

- Timovi naizmjenično postavljaju pitanja kako bi otkrili tko je tajanstveni lik kojeg glumi sudionik u sredini.
- Svaki tim ima ograničen broj pitanja po krugu (npr. pet).
- Potaknite timove da surađuju pri osmišljavanju najuinkovitijih pitanja.
- Timovi mogu dati jednu ili dvije pretpostavke po krugu, ali ih se potiče da prvo testiraju hipoteze kroz pitanja.

3. Uloga voditelja/edukatora:

- Promatra i pomaže timovima u usavršavanju njihovih pitanja.
- Po potrebi nudi primjere alternativnih, otvorenih formulacija pitanja.

4. Krugovi igre:

- Provedite najmanje četiri kruga kako bi svaki tim imao pravednu priliku za postavljanje pitanja i aktivno sudjelovanje.
-

4. Završna rasprava (10 minuta)

- Promišljanje o pitanjima postavljenima tijekom igre:
 - o Koje su vrste pitanja dovele do najkorisnijih informacija?
 - o Kako je timski rad pridonio boljim strategijama postavljanja pitanja?
 - Istaknite primjere dobro osmišljenih, otvorenih pitanja.
 - Razgovarajte o važnosti testiranja pretpostavki pomoću pitanja.
 - Naglasite kako se ova vještina može primijeniti u stvarnim situacijama poput intervjua, grupnih rasprava i rješavanja problema.
-

Zaklju ak aktivnosti (10 minuta)

1. Sažetak klju nih spoznaja

Glavne poruke:

- Otvorena pitanja su u inkovitija za prikupljanje detaljnih informacija.
- Testiranje hipoteza putem pitanja pomaže u preciznijem razumijevanju i donošenju zaklju aka.
- Timski rad poboljšava strategije postavljanja pitanja i poti e kriti ko razmišljanje.

2. Osobna refleksija

Zamolite u enike da razmisle o sljede em:

- Koje je pitanje koje sam ja ili moj tim postavio bilo naju inkovitije? Zašto?
- Kako mogu primijeniti ono što sam nau io/la o postavljanju pitanja u situacijama izvan ove aktivnosti?
- Što sam nau io/la o važnosti timskog rada u oblikovanju boljih pitanja?

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko u enika da podijele svoja razmišljanja o:

- Pitanju ili strategiji za koju smatraju da je posebno dobro funkcionirala tijekom igre.
- Ne emu iznena uju em ili zanimljivom što su nau ili o postavljanju pitanja ili suradnji s timom.

4. Naglasite klju nu poruku

Završite inspirativnom izjavom koja poti e korištenje u inkovitog postavljanja pitanja u svakodnevnom životu (na projektoru ili plo i):

„Zapamtite, postavljanjem pravih pitanja otkrivamo odgovore koje tražimo, bolje razumijemo druge i u inkovitije rješavamo probleme.”

Dodatna mogu nost

- Igrajte igru na stranom jeziku koji grupa u i.

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Mo pitanja, Aktivnost 2.a.1

NAU IMO RAZLIKOVATI INJENICE OD MIŠLJENJA

Cilj

- Pomoći učenicima da razumiju razliku između činjenica i mišljenja.
- Podijeliti svijest o tome kako miješanje činjenica i mišljenja može iskriviti razumijevanje.
- Razvijati kritičko razmišljanje u procesu prepoznavanja i odvajanja činjeničnih informacija od osobnih prosudbi ili interpretacija.

Priprema

Raspored prostora:

- Tradicionalni raspored u učionice okrenut prema ploči ili projektoru.
- Mogućnost fleksibilnog grupnog sjedenja tijekom kraćih diskusija.

Materijali:

- Prezentacija ili plakat sa sažetkom ključnih razlika između činjenica i mišljenja.
- Primjeri kratkih izjava koje zastupaju činjenice i mišljenja.
- Bijela ploča ili flipchart i markeri.

Zadaci pripreme:

- Pripremite 5–7 kratkih izjava koje kombiniraju činjenice i mišljenja za analizu (mogu biti jednostavne poput „Zemlja kruži oko Sunca” nasuprot „Sunce je najljepša zvijezda”). Pogledajte Radni list.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj:** „Danas ćemo naučiti kako razlikovati činjenice od mišljenja. To nam pomaže jasnije razmišljati, bolje komunicirati i preciznije razumjeti svijet oko sebe.”

- **Ključne ideje za uvod:**

o **činjenica** je nešto što se može dokazati kao istinito ili neistinito.

Erasmus+ program

Ključna aktivnost 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

ASAP – Sistematski pristup društvenim mrežama i predadolescenciji kroz obrazovanje kritičkog mišljenja

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

o **Mišljenje** je osobno uvjerenje, osjećaj ili tumačenje koje se ne može dokazati kao istinito ili neistinito.

- **Jednostavni primjeri:**
 - o injenica: „Voda vrije na 100°C na razini mora.“
 - o Mišljenje: „Čaj je bolji od kave.“

2. Prezentacija – Razumijevanje injenica i mišljenja (10 minuta)

- **Prikažite prezentaciju ili plakat** sa sažetkom:
 - o **injenica:** objektivna, provjerljiva, temeljena na dokazima.
 - o **Mišljenje:** subjektivno, temeljeno na vjerovanjima, osjećajima, osobnim iskustvima.
- **Raspravite o esthim zabunama:**
 - o Neke izjave izgledaju kao injenice, ali izražavaju mišljenja (npr. „Ovo je najbolja knjiga ikad napisana“).
 - o Mišljenja mogu biti zasnovana na injenicama, ali i dalje ostaju mišljenja (npr. „Grad ima mnogo parkova, zato je najbolji za život“).
- **Predstavite jednostavan test s 3 pitanja** koji učenici mogu koristiti prilikom procjene izjave:
 - o Može li se dokazati kao istinita ili neistinita? (injenica)
 - o Temelji li se na osobnim osjećajima ili uvjerenjima? (Mišljenje)
 - o Jesu li dokazi potrebni ili je moguće potvrditi izjavu? (injenica)

3. Vođena vježba (10 minuta)

- Pročitajte ili prikažite 5–7 miješanih izjava, jednu po jednu.
- Za svaku izjavu pitajte učenike:
 - o „Je li ovo injenica ili mišljenje?“
 - o „Kako to znate?“
- Primjeri izjava:
 - o „Psi imaju četiri noge.“ injenica
 - o „Psi su najbolji kućni ljubimci.“ Mišljenje
 - o „Mount Everest je najviši vrh na Zemlji.“ injenica
 - o „Penjanje na Mount Everest je preopasno.“ Mišljenje
 - o „Nogomet je zanimljiviji od košarke.“ Mišljenje
- Zapišite odgovore na ploču:

- o **injenice** na jednoj strani
- o **Mišljenja** na drugoj strani

4. Brza rasprava u parovima (5 minuta)

- U enici se udruže u parove.
- Svaki par pokušava smisliti **dvije izjave** — jednu injenicu i jedno mišljenje — o temi po vlastitom izboru (npr. hrana, škola, sport).
- Nekoliko parova podijeli svoje primjere s razredom.

Zaključak aktivnosti

1. Sažetak ključnih saznanja

- Injenice su objektivne i provjerljive.
- Mišljenja izražavaju osjećaje i uvjerenja te su subjektivna.
- Prepoznavanje razlike pomaže izbjeći zbunjenost i jača argumente.

2. Osobna refleksija

Postavite pitanje učenicima:

- "Kada nešto pročitaš na internetu ili čuješ vijesti, primijetiš li obično radi li se o injenici ili mišljenju? Kako možeš po etiti to češ e vježbati?"

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko učenika da podijele:

- Jedan način koji će koristiti kako bi lakše prepoznali injenice i mišljenja.

4. Naglasite ključnu poruku

Prikažite poruku:

" Injenice nam govore o svijetu. Mišljenja o ljudima. Prepoznavanje razlike čini nas mudrijima."

Dodatni zadatci

Domaća zadaća: U enici donose novinski članak ili objavu s društvenih mreža i podcrtavaju injenice jednom bojom, a mišljenja drugom.

INJENICA

**MOŽE SE DOKAZATI
KAO ISTINITO ILI
NEISTINITO**

Primjer:
**Voda vrije na 100°C na
razini mora.**

**injenica je objektivna,
provjerljiva i utemeljena
na dokazima.**

MIŠLJENJE

**OSOBNO UVJERENJE
KOJE SE NE MOŽE
DOKAZATI KAO
ISTINITO ILI
NEISTINITO**

Primjer:
čaj je bolji od kave.

**Mišljenje je subjektivno,
temeljeno na
uvjerenjima, osjećajima
i osobnim iskustvima.**

NESPORAZUM 1

Neke izjave izgledaju kao činjenice, ali izražavaju mišljenja:

Ovo je najbolja knjiga ikada napisana.

NESPORAZUM 2

Mišljenja mogu biti zasnovana na činjenicama, ali i dalje ostaju mišljenja:

Grad ima mnogo parkova, stoga je to najbolje mjesto za život.

TEST tri pitanja

1. Može li se dokazati kao istinito ili neistinito?
(činjenica)
2. Temelji li se na osobnim osjećajima ili uvjerenjima?
(Mišljenje)
3. Je li potrebna ili je moguća provjera dokazima?
(činjenica)

činjenica ili mišljenje?

1. Psi imaju četiri noge. — činjenica
2. Psi su najbolji kućni ljubimci. — Mišljenje
3. Mount Everest je najviši vrh na Zemlji. — činjenica
4. Penjanje na Mount Everest je preopasno. — Mišljenje
5. Nogomet je zanimljiviji od košarke. — Mišljenje

**činjenice nam govore o svijetu.
Mišljenja nam govore o ljudima.
U ova dva i razlika bivaš mudriji.**

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Mo pitanja, Aktivnost 2.b.1

INJENICE ILI MIŠLJENJA?

Cilj

- Oja tati sposobnost u enika da razlikuju injenice od mišljenja.
- Razvijati kriti ko razmišljanje primjenom vještina prepoznavanja u prakti noj vježbi.
- Potaknuti pažljivo itanje i slušanje u svakodnevnom životu.

Priprema

Organizacija prostora:

- Stolovi poredani za rad u malim grupama (3–5 u enika po grupi).

Materijali:

- Ispisan Radni list 1: "Tablica za razvrstavanje injenica i mišljenja" (po jedan za grupu ili pojedinca).
- Setovi od 15 do 20 kombiniranih izjava (polovica injenice, polovica mišljenja).
- Flomasteri ili olovke.

Pripremni zadaci:

- Pripremiti set kratkih, miješanih izjava koje pokrivaju razne teme (priroda, škola, sport, hrana, tehnologija itd.).
- Pripremiti slajd ili plakat s kratkim podsjetnicima o razlikama izme u injenica i mišljenja.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj aktivnosti:** „Danas emo staviti svoje vještine na kušnju i vježbati brzo i samopouzdana prepoznavanje injenica i mišljenja.“
- **Klju ne to ke:**
 - **injenice** = mogu se dokazati kao istinite ili neistinite.

o **Mišljenja** = osobna uvjerenja, osje aj ili sklonosti.

2. Prakti na vježba – Razvrstavanje injenica i mišljenja (20 minuta)

Korak 1: Podjela u grupe

- Podijelite u enike u male grupe (3–5 sudionika).
- Podijelite Radni list 1 s kompletom od 20 izjava svakoj grupi.

Korak 2: Grupni rad (15 minuta)

- Svaka grupa treba:
 - o Pažljivo pro itati svaku izjavu.
 - o Zajedno odlu iti je li rije o **injenici** ili **mišljenju**.
 - o Smjestiti izjavu u odgovaraju i stupac na Radnom listu.
 - Potaknite u enike da **ukratko obrazlože** svoje odluke:
 - o "Kako znaš da je to injenica ili mišljenje?"
 - o "Može li se to provjeriti?"
 - o "Izražava li to osje aj ili uvjerenje?"
-

3. Izlaganje i rasprava u grupi (10 minuta)

- Pozovite svaku grupu da podijeli 2–3 primjera koji su im bili zanimljivi ili teški za svrstati.
 - Razgovarajte zajedno kao razred:
 - o Jesu li postojale izjave koje su izazvale neslaganje?
 - o Kako je grupa to riješila?
 - o Zašto se injenice i mišljenja ponekad miješaju?
 - Istaknite sljede e:
 - o Neka mišljenja se temelje na injenicama, ali su i dalje mišljenja.
 - o Neke injenice mogu biti iznena uju e, ali su i dalje provjerljive.
-

Zaključak aktivnosti (10 minuta)

1. Sažetak ključnih spoznaja

- Razlikovanje činjenica od mišljenja ključna je vještina za jasno razmišljanje i učinkovitu komunikaciju.
- Nije sve što je napisano ili izrečeno isključivo činjenica — kritičko razmišljanje nam pomaže odlučiti čemu možemo vjerovati.

2. Osobna refleksija

Postavite svakom učenicu sljedeće pitanje:

- "Kako ti prepoznavanje činjenica i mišljenja može pomoći kada čitaš vijesti, slušaš prijatelje ili pregledavaš društvene mreže?"

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko učenika da podijele svoja razmišljanja o:

- Primjer situacije u kojoj im je poznavanje razlike između činjenice i mišljenja pomoglo u stvarnom životu (ili bi im moglo pomoći).

4. Naglasite ključnu poruku

Prikažite poruku:

"činjenice grade znanje. Mišljenja grade karakter. Poznavanje razlike gradi mudrost."

Dodatni zadatak

Lov na činjenice i mišljenja

U učionici kod kuće pronađite kratak članak ili oglas i označite činjenice i mišljenja različitim bojama.

INJENICA

MOŽE SE
DOKAZATI
ISTINITOM ILI
LAŽNOM

MIŠLJENJE

OSOBNOM
VJEROVANJE KOJE
SE NE MOŽE
DOKAZATI
ISTINITIM ILI
LAŽNIM

Na koji način obrazložiti svoj odabir:

1. Može li se informacija provjeriti?
2. Izražava li informacija osjećaj ili uvjerenje?

Nastavna jedinica: MO PITANJA
Aktivnost 2b1 - INJENICE ILI MIŠLJENJA?
Radni list

Zadatak:

Pažljivo pročitajte svaku izjavu. Jesu li napisane rečenice injenice ili mišljenja? Po potrebi napišite kratko obrazloženje.

Sunce je zvijezda smještena u središtu našeg Sunčevog sustava.

Pizza je najukusnija hrana na svijetu.

Voda vrije na 0 stupnjeva Celzija.

Domaća zadaća je gubljenje vremena.

Glavni grad Španjolske je Madrid.

Mačke su bolji kućni ljubimci od pasa.

Većina današnjih pametnih telefona ima zaslone osjetljive na dodir.

okoladni sladoled je ukusniji od vanilije.

Ljudsko tijelo ima 206 kostiju.

Nogomet je najuzbudljiviji sport za gledanje.

Amazonska prašuma je najveća prašuma na Zemlji.

Nastavna jedinica: MO PITANJA

Aktivnost 2b1 - INJENICE ILI MIŠLJENJA?

To ni odgovori

- Sunce je zvijezda smještena u središtu našeg Sunčevog sustava. (injenica)
- Pizza je najukusnija hrana na svijetu. (Mišljenje)
- Voda se ledi na 0 stupnjeva Celzija. (injenica)
- Domaća zadaća je gubljenje vremena. (Mišljenje)
- Glavni grad Španjolske je Madrid. (injenica)
- Mačke su bolji kućni ljubimci od pasa. (Mišljenje)
- Većina današnjih pametnih telefona ima zaslone osjetljive na dodir. (injenica)
- Čokoladni sladoled je ukusniji od vanilije. (Mišljenje)
- Ljudsko tijelo ima 206 kostiju. (injenica)
- Nogomet je najuzbudljiviji sport za gledanje. (Mišljenje)
- Amazonska prašuma je najveća prašuma na Zemlji. (injenica)
- Čitanje knjiga je zabavnije od gledanja filmova. (Mišljenje)
- Na Zemlji postoji sedam kontinenata. (injenica)
- Škola bi trebala počinjati kasnije ujutro. (Mišljenje)
- Mount Everest je najviša planina na planetu. (injenica)

injenice grade znanje.
Mišljenja oblikuju karakter.
Poznavanje njihove razlike ini
vas mudrim.

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Mo pitanja, Aktivnost 2.b.2

INTERVJU SVJEDOKA

Cilj

- Pomoći učenicima da uvežbaju razlikovanje činjenica, mišljenja i emocija tijekom intervjua.
 - Razviti tehnike postavljanja pitanja za prikupljanje točnih i objektivnih informacija.
 - Shvatiti važnost provjere činjenica prilikom rekonstruiranja događaja.
-

Priprema

- Stolci postavljeni za igru uloga (parovi ili male grupe).
 - Otvoreni prostor ili odvojeni prostori za intervjue, ako je moguće.
 - Ispisani Radni list 1: "Bilješke - intervju svjedoka" (po jedan za svakog učenika ili grupu).
 - Pripremljeni kratki "scenariji incidenata" koje učenici mogu odigrati kao svjedoci (opcionalno ako učenici trebaju inspiraciju).
 - Marker ili olovke.
 - Pripremite jednostavne, fiktivne scenarije događanja za igru uloga (npr. izgubljeni predmet u školi, događaj na igralištu, misteriozan dolazak paketa). Prijedlozi su u Radnom listu.
-

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj radionice:** „Danas ćete vježbati intervjuiranje svjedoka kako biste saznali što se zapravo dogodilo. Vaš cilj je razlikovati činjenice od mišljenja i emocija.“
- **Glavne ideje za uvod:**
 - Kada intervjuirate svjedoka, cilj je prvo **prikupiti činjenice**.
 - Svjedoci također mogu iznijeti mišljenja ili emocije — važno je prepoznati ih i razlikovati.
- Pitanje za zagrijavanje:
„Ako ste vidjeli prometnu nesreću, koje informacije će policija tražiti od vas?“

2. Prakti na vježba – Intervjui sa svjedocima (25 minuta)

Korak 1: Podjela u grupe

- Podijelite učenike u parove ili male grupe.
- Dodijelite uloge:
 - o Jedan ili dva učenika bit će **svjedoci** događaja.
 - o Ostali će biti **ispitivači**.

Korak 2: Upute za svjedoke

- Svjedoci:
 - o Mogu koristiti pripremljeni scenarij događaja ili izmisliti jednostavan događaj koji su vidjeli.
 - o Trebaju prirodno pomiješati **injenice, mišljenja i emocije** tijekom iznošenja svoje priče (npr. „Lopta je razbila prozor” – injenica; „Mislim da je bilo namjerno” – mišljenje; „Bila sam jako uplašena” – emocija).

Korak 3: Upute za ispitivače

- Ispitivači:
 - o Postavljaju **otvorena pitanja** kako bi rekonstruirali događaj (Što se dogodilo? Gdje? Kada? Tko je bio prisutan? Kako se to dogodilo?).
 - o Obratite pažnju na razlikovanje onoga što svjedok zna (injenica), misli (mišljenje) i osjeća (emocija).
 - o Nakon intervjua ispunjavaju Radni list 1.

Korak 4: Zamjena uloga (po želji)

- Ako imate dovoljno vremena, učenici se mogu zamijeniti kako bi svi vježbali ulogu svjedoka i ispitivača.

3. Grupna refleksija i rasprava (10 minuta)

- Cijela grupa razgovara pomoću pitanja:
 - o Je li bilo lako ili teško razlikovati injenice od mišljenja i emocija?
 - o Koja vrsta pitanja je najviše pomogla u dobivanju jasnih, injenicama utemeljenih informacija?
 - o Kako emocije utječu na način na koji se događaji opisuju?
- Sažetak ključnih spoznaja:
 - o Dobri ispitivači postavljaju jasna pitanja i prvo se usredotočuju na injenice.
 - o Emocije i mišljenja su uobičajene, no važno ih je odvojiti od injenica.
 - o Provjera injenica pomaže nam izgraditi istinito i pouzdano razumijevanje događaja.

Završna aktivnost

1. Sažetak ključnih spoznaja

- Ispitiva i se moraju prvo usredotočiti na prikupljanje činjenica.
- Svjedoci često miješaju činjenice, emocije i mišljenja — vješto postavljanje pitanja pomaže ih razdvojiti.
- Prepoznavanje različitih vrsta informacija vodi do jasnije i točnije komunikacije.

2. Osobni osvrt

Pitajte učenike:

- „Koja je vaše postavljeno pitanje pomoglo svjedoku da podijeli s vama važne činjenice?“

3. Grupna diskusija

Pozovite nekoliko učenika da podijele svoja razmišljanja:

- Teško je koju su imali pri razlikovanju činjenica, mišljenja i emocija tijekom intervjua.

4. Ključna poruka

Prikažite sljedeću poruku:

"Dobra pitanja otkrivaju istinu."

Dodatni zadatak

Kreativni domaći zadatak

Učenci kod kuće provode mini intervju (npr. s roditeljem o nekom prošlom događaju) i vježbaju razlikovanje činjenica od mišljenja u svojim bilješkama.

TIJEKOM ODMORA ZA RU AK,
PROZOR U ŠKOLSKOM HODNIKU JE
RAZBIJEN.
GRUPA U ENIKA SE IGRALA U BLIZINI.

ZABORAVLJENI RUKSAK JE PRONA EN
U KNJIŽNICI. NITKO GA NIJE TRAŽIO
SATIMA. U ITELJI SU POSTALI
ZABRINUTI I POZVALI RAVNATELJA.

U ŠKOLSKOJ KANTINI PROSULA SE
HRANA S PLADNJA, A NEKOLIKO
SE U ENIKA POSKLIZNULO. MOŽDA JE
NETKO UDARIO OSOBU KOJA JE
NOSILA POSLUŽAVNIK.

TIJEKOM SATA TJELESNOG ODGOJA
PRIJAVLJEN JE NESTANAK MOBITELA.
KASNIJE JE PRONA EN IZA KLUPICE U
SVLA IONICI.

TIJEKOM PROBA ZA TALENT
SHOW, DVOJE U ENIKA GLASNO
SE POSVA ALO OKO TOGA KOJU
PJESMU IZVESTI.

Bilješke:

Što se dogodilo? (injenice)

Mišljenja svjedoka

Emocije svjedoka

Nejasno / Potrebna provjera

Svjedok:

Opiši što si vidio/vidjela. Pri a treba prirodno sadržavati injenice, mišljenja i emocije.

Ispitiva :

1. Tijekom intervjuja pažljivo slušaj i bilježi injenice, mišljenja i emocije.

2. Postavljaj otvorena pitanja kako bi rekonstruirao doga aj.

(Što se dogodilo? Gdje? Kada? Tko je bio prisutan? Kako se to dogodilo?).

3. Nakon toga, provjeri koje informacije treba dodatno potvrditi.